

MIRZACHO‘LDA BARPO ETILGAN IJTIMOYIY-MADANIY INSHOOTLAR TARIXIDAN

XAKIMOV RAVSHAN RAIMOVICH

Guliston davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar va san‘atshunoslik kafedrası o‘qituvchisi
+99891 500 12 75
E-mail: rovshik721@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mirzacho‘lni o‘zlashtirish jarayonida amalga oshirilgan qurilish ishlari, qarovsiz yerlarni o‘zlashtirish, o‘zlashtirilgan joylar hamda korhona-zovodlarning ish faoliyatini kuchaytirish uchun qurilgan elektr ishlab chiqarish inshootlari haqida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: paxta, qaror, traktor, stansiya, kolhoz, farmoyish, mexanizatsiya, boshqarma, sug‘orish, irrigatsiya, melioratsiya.

Аннотация: В данной статье описаны строительные работы, проведенные при освоении Мирзачула, освоение заброшенных земель, освоенных территорий и объектов электроэнергетики, построенных для повышения производительности предприятий и заводов.

Ключевые слова: хлопок, решение, трактор, станция, колхоз, порядок, механизация, управление, орошение, мелиорация.

Annotation: This article describes the construction work carried out during the development of Mirzachol, the development of abandoned lands, developed territories and electric power facilities built to increase the productivity of enterprises and factories.

Key words: cotton, decision, tractor, station, collective farm, order, mechanization, management, irrigation, reclamation.

SSSR Xalq Komissarlar Soveti 1946-yil 2-fevralda 1946-1953-yillarda O‘zbekistonda paxtachilikni qayta tiklash va yanada yuksaltirish plani va tadbirlari to‘g‘risida qaror qabul qildi. O‘zbekiston paxtakorlariga partiya va xukumatning paxtachilikni qayta tiklash va xosildorlikni oshirish soxasidagi qarorlari asosida aniq

vazifalar belgilab berildi. Paxtachilikni rivojlantirishdagi muxim tarmoq mexanizatsiyalash masalasiga etibor kuchaytirildi. Bu soxada MTS larni (mashina traktor stansiyalari) roli oshirildi[1:262]. 1955-yil boshida Mirzacho‘lning barcha tumanlarida 23,916 ga(undan 9,556 gektari yangi) yerni ekish uchun tayyorlash imkonini beradigan ikki oylik irrigatsiya-melioratsiya ishlari o‘tkazildi. Tozalashda ikki smena ishlovchi ekskavatorlardan foydalanildi[2:277].

1956-yildan Mirzacho‘ldagi qo‘riq va bo‘z yerlarni o‘zlashtirish jarayoni boshlandi. Sovet hukumati tomonidan respublikadagi yangi yerlarni o‘zlashtirish chora-tadbirlari hamda sug‘orish tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir ko‘plab qarorlar, farmoyishlar chiqarildi. KPSS MQ va SSSR Ministrlar Soveti 1956-yil 6-avgustda “Paxta yetishtirishni yanada ko‘paytirish uchun O‘zbekiston SSR va Qozog‘iston SSRdagi Mirzacho‘lning qo‘riq yerlarini sug‘orish va o‘zlashtirish to‘g‘risida” qaror qabul qildi. Unga ko‘ra, Mirzacho‘lda suv xo‘jaligi qurilishi ishlarini bajarishni boshqarish va O‘zSSR hududida Mirzacho‘ldagi qo‘riq yerlarni o‘zlashtirishda ishtirok etayotgan turli vazirlik va idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida O‘zSSR Ministrlar Soveti huzurida “Glavgolodnostepstroy” Bosh boshqarmasi tashkil qilindi. Mirzacho‘l yerlarini o‘zlashtirishning birinchi bosqichida (1956-1961), asosan, magistral kanallari, kollektor-drenajlar hamda yirik suv xo‘jaligi ob‘ektlari qurishga, shuningdek, binokorlik materiallari sanoat bazalarini barpo etishga katta e‘tibor qaratildi. Ikkinchi bosqichda, ya’ni 1961-yildan qo‘riq va bo‘z yerlar o‘zlashtirilib, irrigatsiya-melioratsiya holatida tayyorlandi va paxtachilikka ixtisoslashgan davlat xo‘jaliklari barpo etildi.

Ushbu qarorlar ijrosi o‘laroq albatta katta-katta madaniy maskanlar qurilishi yo‘lga qo‘yiladi. Bu borada amalga oshirilgan ishlarning dastlabkilardan biri deb biz

madaniy oqartular faoliyatini aytishimiz mumkin. Yerni o'zlashtirilishi o'z yo'liga bu joydagi ijtimoiy-madaniy jarayonlar ham alohida ahamiyatga egadir.

Biz tadqiqot olib borayotgan mavzu Mirzacho'lda ijtimoiy-madaniy jarayonlarning shakillanishi xissoblanib, albatta bu jarayonda elektr energiyasining barcha sohalar rivojiga katta ahamiyati mavjud. Bu o'rinda biz albatta Farhod gidroenergiya inshootini alohida tariflashimiz lozim.

Mirzacho'lda rus qishloqlarining paydo bo'lishi ijobiy ahamiyatlari ham mavjud bo'lib, vohaning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. XX asrda o'zbek xalqining eng buyuk yutuqlaridan biri – Mirzacho'ning, undan keyin esa Qarshi, Jizzax, Surxondaryo cho'llarining o'zlashtirilishi respublikamiz xalq xo'jaligini rivojlantirishda muhim bosqich bo'ldi. Yangi yerni o'zlashtirilishi, qishloq xo'jaligiga yangi ekin maydonlarini kiritilishi to'g'ridan-to'g'ri suv bilan ta'minlanganligi, sug'orish tarmoqlari va inshootlarining rivojlanganligiga bog'liqdir. Mirzacho'l hududida kanallar qurilishi muhim ahamiyatga egadir.

1942-yilda Sirdaryoda Farhod gidroenergiya tarmog'i qurish to'g'risida qaror qabul qilindi. Ikkinchi jaxon urushining eng qonli janglari ketayotgan bir paytda bunday qaror bejiz qabul qilinmagandi: mudofaa korxonalarida energetika bazasini mustahkamlash zarur edi. GES asosan xalq hashari usulida qurilgan bo'lib, hasharga O'zbekistonlik o'n minglab kishilar jalb qilingan edi. GES 1948-yilda ishga tushirildi, 1949 yili iyun oyidan boshlab to'la quvvat bilan ishlay boshladi[3:174-175]. GES ning ishga tushirilishi Mirzacho'lda sug'orish ishlarining jadallashtirilishida muhim omil bo'ldi. GES qurilishi natijasida daryodagi suv sathining ko'tarilishi Boyovut tumanida yangi davlat va jamoa xo'jaliklari tashkil etish imkonini berdi.

Yigirmanchi asrning 30-yillari Mirzacho‘ldagi mashhur qurilish loyihalari davri, avvalo sug‘orish edi. Mirzacho‘lning 1950-1965 yillar orasida ko‘plab shahar (Bekobod, Yangier, Shirin, Jizzax) va qishloqlar (Bo‘yovut, Boyovut 1, Sayhun, T.Latipov v.b.) yangidan bunyod etildi. Shu jumladan Mirzacho‘lda fuqaro va sanoat qurilishlari bilan shug‘ullanuvchi va irrigatsiya-melioratsiya ishlarini olib boruvchi, yirik qurilish montaj boshqarmalari tuzildi. 1956-yilning yoz-kuz fasli, Mirzacho‘lda ikkita yirik trest “Mirzacho‘lqurilish” (“Golodnostepstroy”) va 5 - qurilish - montaj boshqarmasida “Yangiervodstroy” tuzildi. Ulardan birinchisining zimmasiga Sirdaryo va Mirzacho‘l tumanlari yer maydonining meliorativ holatini yaxshilash, Markaziy Mirzacho‘l kollektorini, shuningdek, “Guliston” va “Sotsializm” sovxozlarini qurish vazifalari yuklatilgan. Mazkur trestga K. G. Terexov rahbarlik qildi[4:53].

Xalq irodasi, inson aql-zakovati, mehnati bilan “Qush uchsa qanoti, odam yursa oyog‘i kuyadigan” bepoyon dasht o‘rnida keng paxtazorlar, bog‘-rog‘lar, charog‘on shaharlar vujudga keldi. Uncha xabardor bo‘lmagan odam, deb yozgan edi yetmishinchi yillarning oxirida viloyatida bo‘lgan taniqli adib Chingiz Aytmatov - Mirzacho‘lda qilingan ishlarning naqadar buyukligini dabdurustdan anglay olmaydi, biroq chuqurroq mulohaza yuritsa, bu ishlar olamshumul ahamiyatga molik ekanligini e’tirof etadi[5:7]. O‘zbekistondagi Mirzacho‘l yerlarining o‘zlashtirilishi o‘z xalqiga yaxshilik ravo ko‘rgan va zamonaga munosib bo‘lgan hukumatlarning nima bilan shug‘ullanishi lozimligini ko‘rsatuvchi yorqin misoldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи, очерклар VII китоб. - Тошкент., Ўзбекистон, 1978.

2. Раззаков А.А. История развития мелиорации орошаемых земель Голодной степи (1917-1967 гг.): Дис. ... канд.истор.наук.-Т., 1971.
3. Муминова Ю.У. Сирдарё ГРЭСи припиши гпарихидан. // Аграр соҳада сув ва ер ресурсларид н оцилона фойфодаланиш уамда ту про к, унумдорлиггни оширишда инновацион технологиялардан самараш фойдалапиш масалалари. Республика илмий-амалнй анжумани. Гтистон, 2011 йил 14-15 декабрь. - Гулистоы, 2011.174-175 б.
4. Пиримкул Дўст Мухаммад. Сирдарё кеча ва бугун. Гулистон. 2002.
5. Покорение Голодной степи. - 2-е изд., переработ. и доп. -Т.: Узбекистан, 1980. Л -320 с.